

- of a garlic and hydrochlorothiazide combination as antihypertensive and cardioprotective in rats. *J. Nat. Med.* 2011. Vol. 65. № 1. P. 81–88.
105. Chakraborty M., Kamath J. V. Pharmacodynamic interaction of green tea extract with hydrochlorothiazide against isoproterenol induced myocardial damage in rats. *Int. Res. J. Pharm.* 2014. Vol. 5. № 4. P. 295–299.
106. Tovchiga O. V., Shtrygol' S. Yu. Renal and metabolic effects of goutweed (*Aegopodium podagraria* L.) extract compared with potassium chloride in rats receiving hydrochlorothiazide. *J. Adv. Med. Pharm. Sci.* 2018. Vol. 16. № 2. P. 1–16.
- Вперше надійшла до редакції 10.02.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 340.6: 614.23/.25: 616-036.8 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254489>

АНАЛІЗ ПИТАННЯ ЩОДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ (ОГЛЯД)

Плетенецька А.О.

Кафедра судової медицини та медичного права Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, fantasyalinka@gmail.com

АНАЛИЗ ВОПРОСА ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (ОБЗОР)

Плетенецкая А.А.

Кафедра судебной медицины и медицинского права Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, fantasyalinka@gmail.com

ANALYSIS OF THE ISSUE REGARDING THE DIAGNOSIS, TREATMENT AND FORENSIC MEDICAL EXAMINATION OF TRAUMATIC BRAIN INJURY: STATUS AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT (REVIEW)

Pletenetska A. O.

Department of Forensic Medicine and Medical Law of the National Medical University named after O.O. Bogomolets, fantasyalinka@gmail.com

Summary/Резюме

The review article presents data on the prevalence and mortality of traumatic brain injury (TBI). An analysis of modern principles of diagnosis and treatment of patients with TBI is presented, including against the background of concomitant pathology, especially in the presence of acute blood loss (on the basis of standards, protocols and guidelines). The main problems arising in the diagnosis and treatment of TBI, therapeutic and diagnostic defects are given. The main aspects of forensic medical examination of TBI abroad and in Ukraine, as well as problematic issues and defects of forensic medical expert assessment of TBI are highlighted. Prospective directions for solving existing problems in diagnosis, treatment and forensic assessment of TBI are indicated.

Key words: *forensic medical examination, brain brain injury, defect, acute blood loss.*

В оглядовій статті представлені дані щодо розповсюдженості, летальності при черепно-мозковій травмі (ЧМТ). Представлено аналіз сучасних принципів діагностики та лікуванні пацієнтів з ЧМТ, у тому числі і на фоні супутньої патології, особливо за наявності гострої крововтрати (на підставі стандартів, протоколів та гайдлайнів). Наведено основні проблеми, що виникають при діагностиці та лікуванні ЧМТ, лікувально-діагностичні дефекти. Висвітлено основні аспекти судово-медичної експертизи ЧМТ за кордоном та в Україні, а також проблемні питання і дефекти судово-медичної експертної оцінки ЧМТ. Вказані перспективні напрямки для вирішення існуючих проблем у діагностиці, лікуванні та судово-медичній оцінці ЧМТ.

Ключові слова: судово-медична експертиза, черепно-мозкова травма, дефект, гостра крововтрата.

В обзорной статье представлены данные по распространенности, летальности при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Представлен анализ современных принципов диагностики и лечения пациентов с ЧМТ, в том числе и на фоне сопутствующей патологии, особенно при наличии острой кровопотери (на основании стандартов, протоколов и гайдлайнов). Представлены основные проблемы, возникающие при диагностике и лечении ЧМТ, лечебно-диагностические дефекты. Отражены основные аспекты судебно-медицинской экспертизы ЧМТ за рубежом и в Украине, а также проблемные вопросы и дефекты судебно-медицинской экспертной оценки ЧМТ. Указаны перспективные направления решения существующих проблем в диагностике, лечении и судебно-медицинской оценке ЧМТ.

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, черепно-мозговая травма, дефект, острая кровопотеря.

Проведення судово-медичної експертизи – процес багатокомпонентний і включає у себе аналіз клінічних і експертних даних, якість та повнота яких значно впливає на подальшу точність, обґрунтованість і об'єктивність «Висновку експерта». При цьому експерти повинні вирішити основні питання: встановлення механогенезу ушкоджень, давності, встановлення причинно-наслідкового зв'язку між травмою та несприятливим наслідком (у вигляді смерті або тілесних ушкоджень), а у певних випадках – і між якістю надання медичної допомоги та несприятливим наслідком (що передбачає розуміння клінічних аспектів лікування та діагностики патологічного стану).

Черепно-мозкова травма (ЧМТ) – механічне ушкодження м'яких тканин, кісток черепа і внутрішньочерепного вмісту (речовини мозку, мозкових оболонок, судин, синусів, черепних нервів), що супроводжується порушенням нормальної функції головного мозку [1].

ЧМТ знаходиться у центрі уваги як

клініцистів, так і судово-медичних експертів, будучи є однією з найбільш поширених форм нейрохірургічних та неврологічних захворювань у всьому світі, що становить серйозну проблему для систем охорони здоров'я. Вона є провідною причиною захворюваності та смертності серед дітей та молодих осіб, і це викликано значною поширеністю ЧМТ. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), ЧМТ стала причиною понад 2,5 мільйонів звернень до відділень невідкладної медичної допомоги, що є зростанням на 64% порівняно з даними 2006 року. Крім того, вона призвела до 290 тисяч госпіталізацій та 57 тисяч випадків смерті. Летальність ЧМТ залежить від серйозності ушкодження, ступеня втрати свідомості та розміру крововиливу в мозку. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, відсоток летальних випадків при ЧМТ складає близько 2,8% [2].

Згідно зі статистикою, близько 10% пацієнтів із середньою тяжкістю ЧМТ помирають, а серед важких випадків цей показник збільшується до 50-60% [3]. Водночас, вчасна та належно проведена медична допомога може значно підвищити шанси на одужання та повернення до нормального життя після травми.

Burke, L. G., Epstein, S. K. зі співавторами досліджували тенденції летальності серед пацієнтів з ЧМТ, які були на лікуванні в екстрено-медичній допомозі з 2009 по 2016 рік. Вони виявили, що загальна летальність серед цих пацієнтів зменшилась з 10,4% до 9,2%, але летальність у пацієнтів зі складною ЧМТ, що супроводжується іншими травмами, залишалась високою [4]. Дослідження інших науковців показали, що у пацієнтів з поєднаною ЧМТ та травмою грудної клітки ризик летального результату збільшується в три рази порівняно з тими, у кого наявна ізольована ЧМТ [5].

Дослідження, проведені на пацієнтах з ЧМТ, виявили, що 60% з них також мають інші супутні травми. Дослідження смертності показали, що у тих пацієнтів, у яких була ізольована травма головного мозку, смертність становила 11%, порівняно з 21,8% у тих, хто мав додаткові системні травми. Подальше дослідження виявило, що головною причиною підвищення смертності була крововтрата, пов'язана з травмами, і що внаслідок гіповолемічного шоку смертність зросла з 12,8% до 62% [6]. Дослідження також показали, що в першу добу після травми, основною причиною летальних наслідків при поєднаній ЧМТ у 92,5% випадків був геморагічний шок, пов'язаний з гострою крововтратою, а не ушкодженням мозку. Присутність крововтрати, отриманої внаслідок травми головного мозку, збільшує ризик ряду медичних ускладнень.

Нейрохірургічна практика, зокрема стосовно лікування ЧМТ, базується на стандартизованих протоколах, гайдлайнах та наукових рекомендаціях, які відрізняються в різних країнах світу [7].

Підходи до діагностики та лікування пацієнтів з ЧМТ в Україні базуються на стандартах, встановлених Міністерством охорони здоров'я України, та наукових джерелах. Згідно з "Стандартизацією в нейрохірургії. Частина 1. Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи", діагностика та лікування ЧМТ передбачають комплексний підхід, включаючи клінічний огляд, комп'ютерну томографію (КТ) та магнітно-резонансну томографію головного мозку (МРТ) [1]. Застосування протоколів надання медичної допомоги згідно зі спеціальністю "Нейрохірургія" в Україні вимагає точної діагностики та вибору оптимального методу лікування з урахуванням клінічних особливостей кожного пацієнта [8].

Шкали є важливим інструментом у діагностиці травм мозку, вони допомагають оцінити ступінь втрати свідомості та неврологічних функцій у хворого. Однією з перших шкал для оцінки коматозного стану була шкала Глазго [9], яка базується на рівні свідомості, реакції на стимули та здатності до моторної відповіді. Шкала Глазго є широко використовуваним інструментом для визначення ступеня тяжкості травми мозку та оцінки прогнозування результатів лікування.

Іншою шкалою, що використовується для оцінки ступеня тяжкості травми мозку, є шкала "APACHE II". Вона оцінює ступінь важкості захворювання на основі багатьох факторів, таких як вік пацієнта, артеріальний тиск, рівень креатиніну та кислоти в крові тощо. Шкала "APACHE II" є більш складною, ніж шкала Глазго, та вона дозволяє більш точно визначити ступінь важкості травми мозку. Окрім цього, існує багато інших шкал для оцінки тяжкості травми мозку, які використовуються у нейрохірургії, такі як шкала Ранкина та шкала Глазго-Кома-Виготського [10]. Вони допомагають лікарям визначити необхідні заходи для лікування та реабілітації пацієнтів з травмою мозку.

Згідно зі стандартами нейрохірургії,

при підозрі на ЧМТ необхідно провести огляд пацієнта з врахуванням всіх можливих факторів ризику, включаючи наявність інших патологій та можливість коморбідності [1]. Оцінка параметрів пацієнта в гострий період травми голови є важливим етапом для прогнозу його виживання, відновлення свідомості та втрачених функцій. Згідно з сучасними рекомендаціями, на початковому етапі проводять ретельний збір анамнезу травми, скарг, загальний огляд пацієнта з увагою до наявності таких симптомів, як носова (ринорея) або вушна (оторея) лікворея, кровотеча, періорбітальна гематома (симптом “окулярів”), гематоми в ділянці соскоподібного відростка (симптом Баттла) та нестабільність верхньої щелепи при її пальпації (ознака для щелепно-лицьової травми). Також важливо провести пальпацію шийного відділу хребта для виявлення можливих поєднаних краніовертебральних травм. Неврологічне обстеження починають з обличчя, верхніх кінцівок та нижніх кінцівок для об'єктивної оцінки стану пацієнта з ЧМТ. Три основні параметри для оцінки стану пацієнта з ЧМТ включають стан свідомості та пам'яті, стан вітальних функцій та стан вогнищевих неврологічних функцій. За результатами неврологічного обстеження враховують необхідність та послідовність застосування додаткових інструментальних методів дослідження з урахуванням їхньої інформативності, що є властивим для ЧМТ. Важливу роль також відіграє і повний та правильно описаний локальний статус (ушкодження на голові).

Для діагностики та надання медичної допомоги при ЧМТ рекомендується використовувати різні методи, включаючи КТ головного мозку, спіральну КТ; МРТ та позитронно-емісійну КТ, електроенцефалографію.

Проблеми діагностики та лікування ЧМТ іншими травмами, захворюваннями, отруєннями тощо виникають внаслідок складнощів у визначенні тяжкості травми голови, розрізненні її від інших внутріш-

ньочерепних ушкоджень, та встановленні оптимального лікувального підходу. Діагноз та лікування ЧМТ можуть бути ускладнені наявністю інших захворювань або травм, особливо за наявності супутньої крововтрати, що може вплинути на фізіологічні показники, такі як кров'яний об'єм, рівень гемоглобіну, крововтрату, та бути причиною розладів гемостазу. Оцінка тяжкості ЧМТ на фоні гострої крововтрати може бути складною, оскільки деякі ознаки травматичної головної травми, такі як зміни свідомості, можуть бути приписані гострій крововтраті, тоді як інші симптоми, такі як розширення зіниць, можуть бути відбитком набряку мозку, а не крововтрати. Лікування ЧМТ може також бути ускладнене наявністю інших патологічних станів, таких як системна гіпотензія, коагулопатія, артеріальна гіпотензія, що вимагають комплексного підходу до управління, зокрема у відновленні кровотоку, використанні трансфузійної терапії та забезпеченні оптимального гемостазу. Діагностика та лікування ЧМТ в поєднанні з іншими травмами, захворюваннями та гострою крововтратою вимагає врахування багатьох факторів, та може бути складною також у зв'язку з можливістю взаємодії різних лікарських препаратів, які можуть бути призначені для лікування різних ушкоджень та захворювань. Наприклад, деякі ліки, використовувані для кровотворної системи, можуть впливати на здатність згортання крові, що може бути важливою умовою при лікуванні ЧМТ з наявністю кровотечі [11]. Для діагностики та лікування ЧМТ з крововтратою та шоком використовуються сучасні підходи, що базуються на комплексному підході до пацієнта. Важливу роль у діагностиці та лікуванні ЧМТ на фоні іншої патології відіграє також томографія. Наприклад, згідно з гайдлайном ACR 2021 р., відображення товстошаровою томографією має бути виконано у всіх пацієнтів з важкою травмою голови, у яких підозрюється наявність ЧМТ, з метою диференційної діагностики між три-

віальними та важкими формами ЧМТ [12]. Діагностика та лікування таких пацієнтів вимагає ретельного моніторингу вузькоспеціалізованих показників, таких як ЦВД, СВО₂, гемодинамічні показники, електроліти та інші [13]. Оптимальний підхід до лікування ЧМТ може вимагати контролю надмірної гемодинаміки, використання нейропротекторів та відновлювальної реабілітації, тоді як гостра крововтрата може вимагати ефективних кровоспинних заходів, використання гемостатичних засобів та переливання крові.

Одним зі спеціалізованих методів діагностики травматичної крововтрати при політравмі є дослідження динаміки змін гематологічних параметрів пацієнта, таких як рівень гемоглобіну та тромбоцитів. Згідно з дослідженнями, важливим чинником успішного лікування травматичного шоку є відновлення кровообігу та забезпечення оптимального рівня гемоглобіну у пацієнта [14].

Одна з основних проблем діагностики ЧМТ - це можливість визначення тяжкості ушкодження мозку. Різні методи діагностики, такі як клінічний огляд, нейровізуалізація, вимірювання внутрішньочерепного тиску тощо, можуть бути неоднозначними або недостатньо точними для встановлення ступеня ушкодження мозку. Крім того, відкладення певних ознак ЧМТ може бути помітним лише через деякий час після травми, що може ускладнити ранню діагностику та відповідне лікування [15].

Діагностика та лікування ЧМТ становлять складну задачу через ряд факторів, таких як велика різноманітність клінічних проявів, розмаїтість методів діагностики та лікування, відсутність єдиних протоколів та стандартів, а також можливість поєднання ЧМТ з іншими патологічними станами та наявністю алкогольного (наркотичного) сп'яніння [16].

Недостатні стандартизовані підходи до лікування, різні протоколи та розходження у використанні лікувальних методів

можуть впливати на результати лікування та ускладнювати порівняння ефективності різних терапевтичних варіантів. Додатковим фактором, який може впливати на якість лікування, є відсутність єдиних рекомендацій щодо вибору терапевтичних стратегій та розходження в думках між медичними фахівцями [17]. Не завжди може бути забезпечена висока якість та повнота лікування через різні фактори, такі як доступність ресурсів, кваліфікація медичного персоналу та індивідуальні особливості пацієнта, а також забезпеченням ефективних методів лікування.

Дефекти надання медичної допомоги при ЧМТ можуть бути дуже різноманітними, включаючи помилки в діагностиці, недооцінку тяжкості травми, неправильний вибір лікування, а також недостатню післяопераційну догляд за пацієнтом. Один зі способів виявлення проблем у діагностиці ЧМТ полягає у використанні системи відстеження помилок, що базується на добровільних повідомленнях лікарів. Дослідники шукають способи, які можуть допомогти в розумінні та уникненні діагностичних помилок. Наприклад, Кафор та співавтори досліджували використання добровільних звітів від лікарів щодо діагностичних помилок у невідкладній медичній допомозі. Вони виявили, що такі звіти можуть допомогти в зрозумінні причин діагностичних помилок та покращенні медичної практики [18].

Що ж стосується судово-медичної оцінки ЧМТ, то можливості закордонних експертів та науковців значно ширше, ніж вітчизняних. Так "Forensic Evaluation of Traumatic Brain Injury: A Handbook for Clinicians and Attorneys, Second Edition" надає детальний огляд різних методик, які можуть бути використані при судово-медичній оцінці ЧМТ. Основні методи та методики, які описані у книзі, включають:

Клінічний огляд: Автори книги описують клінічні аспекти оцінки ЧМТ, включаючи діагностику, клінічні ознаки та симптоми, фізичне обстеження та невропси-

хологічні тести. Вони також розглядають методи визначення ступеня важкості ЧМТ, такі як Glasgow Coma Scale (Глазго Кома Шкала) та інші шкали оцінки свідомості.

Образне дослідження: Книга описує різні образні методи дослідження, такі як КТ, МРТ, ПЕТ та інші, які можуть допомогти в виявленні ознак травматичних ушкоджень мозку.

Біохімічні та імунологічні тести: В книзі описані різні біохімічні та імунологічні тести, такі як визначення рівнів біомаркерів у крові та інших біологічних рідинах. Ці тести можуть бути використані для додаткової оцінки ЧМТ та її наслідків.

Невропсихологічна оцінка: Книга розглядає важливість проведення невропсихологічної оцінки при судово-медичній експертизі ЧМТ. Вона описує різні тести та методи оцінки когнітивних функцій, емоційного стану, психічного здоров'я та поведінки, які можуть бути використані для виявлення наслідків ЧМТ на психічний стан постраждалої особи.

Нейрофізіологічні методи: Книга також включає огляд різних нейрофізіологічних методів, таких як ЕЕГ, евоковані потенціали, функціональна МРТ та інші, які можуть допомогти в оцінці функцій мозку після ЧМТ.

Експертні оцінки: Книга описує роль експертів при судово-медичній оцінці ЧМТ. Вона надає рекомендації щодо збору та оцінки медичних записів, інтерпретації даних від різних образних, біохімічних та невропсихологічних тестів, а також складання експертних висновків.

Юридичні аспекти: Крім медичних аспектів, книга також звертає увагу на юридичні аспекти судово-медичної оцінки ЧМТ. Вона описує правила та процедури, пов'язані з проведенням експертизи, вимоги до експертних висновків та використання експертних даних в судових процесах [19].

Судово-медична експертиза в Україні, зокрема і у випадках ЧМТ, прово-

диться відповідно до вимог чинного законодавства України, регламентується інструктивними документами [20] та може стосуватись визначення причини смерті, характеру та ступеня тяжкості у потерпілих, а також визначення якості надання медичної допомоги. Процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи ЧМТ включають необхідність дотримання принципів незалежності, об'єктивності та науковості.

Наказ МОЗ від 17.01.95 р. № 6 "Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України" встановлює норми, що стосуються організації та проведення судово-медичних експертиз в Україні [20]. Він затверджує ряд правил, що регламентують проведення судово-медичних експертиз трупів та потерпілих. У «Правилах проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України N 6, вказана методика дослідження трупу у випадках наявності ЧМТ та чіткий перелік матеріалу, який береться судово-медичним експертом для гістологічного дослідження у випадках ЧМТ.

Питання, які ставляться перед судово-медичним експертом у випадках ЧМТ, полягають у встановленні факту наявності травматичного ушкодження головного мозку, визначенні його характеру та обсягу, причин, які його спричинили, а також в оцінці наслідків травми для здоров'я потерпілого.

Судово-медичний експерт повинен визначити тяжкість травматичного ушкодження, провести судово-медичну оцінку певної форми ЧМТ. Для цього, окрім патоморфологічних методів, використовуються і клінічні (за допомогою залучення консультантів з суміжних спеціальностей) [21, 22]. При цьому судово-медичні експерти активно використовують медичну документацію, яка відіграє важливу роль при проведенні експертизи.

Для проведення судово-медичної

експертизи ЧМТ використовуються різні методи, такі як збір обставин справи, морфологічний аналіз ушкоджень (макро- та мікроскопічні зміни), проведення додаткових методів дослідження. Окрім того, проводяться лабораторні дослідження з метою виявлення наявності наркотиків, алкоголю та інших речовин у крові та тканинах потерпілого, що можуть впливати на розвиток ЧМТ [23].

Судово-медична діагностика ЧМТ вимагає уважного врахування фізичних, біофізичних та патологічних аспектів. Оцінка механізмів ушкодження, патологічних змін та взаємозв'язків між ними є важливими кроками у судово-медичній експертизі ЧМТ.

Голубович Л.Л. та ін. у підручнику "Судова медицина" надають загальний огляд основних підходів та методів судово-медичної експертизи ЧМТ [23]. У підручнику автори розглядають різні аспекти проведення судово-медичних експертиз, включаючи експертизу при ЧМТ. Вони наголошують на важливості комплексної діагностики та оцінки наслідків для потерпілого, а також на правильному формулюванні висновків та рекомендацій для суду.

Діагноз ЧМТ може бути складним, оскільки симптоми можуть бути неспецифічними, а діагностика вимагає спеціалізованих знань та обладнання.

Проте, на думку дослідників, в Україні все ще існують певні проблеми у проведенні судово-медичної експертизи ЧМТ, зокрема пов'язані з відсутністю стандартів оцінки тяжкості травм, недостатньою кваліфікацією експертів, складністю визначення термінів і призначення відповідальних осіб за невиконання рішень суду у цій галузі.

Каджая Н.В., Шевчук В.А. та Рабак О.П. у статті "Судово-медичний аспект повторної черепно-мозкової травми" розглядають особливості експертизи в разі повторних травм головного. Вони наголошують на складності оцінки таких випадків, адже розмежувати виникнення

ЧМТ від різних травмувань не завжди вдається. І навіть незначні підпорогові травматичні дії у своїй сукупності можуть викликати важкі черепно-мозкові ушкодження, що інколи призводить до експертних помилок [21].

У навчальному посібнику Михайличенка та співавторів висвітлюються основні підходи до проведення судово-медичної експертизи, зокрема і при ЧМТ, включаючи збір анамнезу, проведення обстеження та діагностику. Вони також наголошують на тому, що судово-медична експертиза ЧМТ повинна бути проведена з урахуванням всіх доступних даних, включаючи клінічний стан постраждалого, результати інструментальних досліджень та даних з медичних карток [22].

Шевчук наводить приклади дефектів, таких як недостатній аналіз показників інструментальної діагностики або недостатнє знання експертів про особливості ЧМТ. Дослідження показують, що такі дефекти можуть включати неправильну інтерпретацію ознак травматичних ушкоджень, недостатнє врахування контексту смерті та умов зберігання трупу, а також недостатній рівень досвіду та експертизи медичних фахівців. Однією з причин дефектів судово-медичної діагностики ЧМТ у трупах є неправильна інтерпретація ознак травматичних ушкоджень. В залежності від стадії розкладу трупу, ознаки ЧМТ можуть бути менш виразні або змінюватися, що може призвести до неправильної оцінки тяжкості травми або взагалі її пропуску. Крім того, деякі травматичні ушкодження, такі як закриті переломи або мікроскопічні ушкодження м'яких тканин, можуть бути легко пропущені при візуальному огляді трупа. Недостатнє врахування контексту смерті та умов зберігання трупу також може бути причиною дефектів судово-медичної діагностики ЧМТ. Наприклад, довготривале зберігання трупу може призвести до змін у структурі тканин, що може ускладнити виявлення ознак травматичних ушкоджень. Крім того, контекст смерті, такий як наявність інших природ-

них або травматичних причин смерті, може вплинути на оцінку ЧМТ у трупі [24].

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та телемедицини може допомогти у поліпшенні доступності та ефективності надання медичної допомоги при ЧМТ, а також судово-медичній оцінці [25].

Новітні технології, такі як штучний інтелект, бази даних та моделювання, відіграють важливу роль у покращенні діагностики патологічних станів, зокрема травм мозку. За останні роки було проведено численні дослідження ефективності таких технологій у діагностиці, лікуванні травми мозку та морфологічній оцінці.

Висновки

Отже, аналіз літературних джерел показав, що ЧМТ залишається об'єктом уваги як клініцистів, так і судово-медичних експертів. Лікувально-діагностичні дефекти продовжують зустрічатись, не зважаючи на прогрес медичної науки, що підтверджується даними з літературних джерел. Втім слід зазначити, що в Україні майже відсутні наукові роботи, присвячені дефектам лікування та діагностики саме ЧМТ. Також в Україні відсутні дані щодо судово-медичних дефектів при проведенні експертиз у випадках ЧМТ. Наукові роботи закордонних науковців, які розглядають труднощі патоморфологічної діагностики ЧМТ, окреслюють необхідність застосування додаткових високотехнологічних методик, зокрема посмертальної томографії, імуногістохімії та інших лабораторних досліджень, які відсутні в сучасних умовах у бюро судово-медичної експертизи України. Натомість у Україні експерти фактично обмежені тільки макроскопічним дослідженням та гістологічними методами, чого недостатньо для повної та всебічної оцінки ЧМТ. Крім того, відсутність застосування інформаційних технологій обробка даних та баз даних також ускладнює судово-медичну експертизу, зокрема і при ЧМТ.

Перспективи подальших досліджень. Для вирішення існуючих проблем у діагностиці, лікуванні та судово-медичній оцінці ЧМТ необхідно вдосконалювати наукові дослідження в галузі ЧМТ в Україні, впроваджувати високотехнологічні методи діагностики та лікування, розробляти стандарти та протоколи, а також підвищувати рівень співпраці між різними фахівцями. Досягнення цих цілей може допомогти зменшити випадки дефектів у лікуванні та діагностиці ЧМТ, забезпечити високий рівень якості медичної допомоги пацієнтам з ЧМТ, а також забезпечити точність та надійність судово-медичних експертиз у цій галузі.

References/Література:

1. Педаченко, Є. Г. (ред.). (2019). Стандартизація в нейрохірургії. Частина 1. Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи. Київ: ДУ "ІНХ НАМНУ".
Pedachenko, E. G. (ed.). (2019). Standardization in neurosurgery. Part 1. Traumatic injuries of the central and peripheral nervous system. Kyiv: State University "INH NAMNU"
2. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Traumatic Brain Injury & Concussion. Retrieved from <https://www.cdc.gov/traumaticbraininjury/index.html>
3. Majdan, M., Plancikova, D., Brazinova, A., Rusnak, M., Nieboer, D., & Maas, A I. (2016). Epidemiology of traumatic brain injuries in Europe: a cross-sectional analysis. *The Lancet Public Health*, 1(2), e76-e83.
4. Burke, L. G., Epstein, S. K., Burke, R. C., Schuur, J. D., & Kocher, K. E. (2020). Trends in Mortality for Medicare Beneficiaries Treated in the Emergency Department From 2009 to 2016. *JAMA internal medicine*, 180(1), 80–8. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.4866>
5. McConnell, K. J., Newgard, C. D., Mullins, R. J., Arthur, M., & Hedges, J. R. (2005). Mortality benefit of transfer to level I versus level II trauma centers for head-injured patients. *Health Services Research*, 40(2), 435-457. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2005.00363.x>
6. Siegel, J. H. (1995). The effect of associated injuries, blood loss, and oxygen debt on death and disability in blunt traumatic brain injury: the need for early physiologic predictors of severity. *Journal of Neurotrauma*, 12(4), 579-590. doi: 10.1089/neu.1995.12.579. PMID: 8683609.
7. Hawryluk, G. W., Rubiano, A M., Totten, A M., O'Reilly, C., Ullman, J. S., Bratton, S. L., ... & Ghajar, J. (2020). Guidelines for the

- management of severe traumatic brain injury: 2020 update of the decompressive craniectomy recommendations. *Neurosurgery*, 87(3), 427-434.
8. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Нейрохірургія". (н. д.). Офіційний вебпортал парламенту України. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0245282-06#Text>
On the approval of protocols for the provision of medical care in the specialty "Neurosurgery". (n.d.). Official website of the Parliament of Ukraine. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0245282-06#Text>
9. Teasdale, G., & Jennett, B. (1974). Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. *The Lancet*, 304(7872), 81-84. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(74\)91639-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(74)91639-0)
10. Abdelmalik, P. A., Draghic, N., & Ling, G. S. F. (2019). Management of moderate and severe traumatic brain injury. *Transfusion*, 59(S2), 1529-1538. <https://doi.org/10.1111/trf.15171>
11. Spahn, D. R., Bouillon, B., Cerny, V., Duranteau, J., Filipescu, D., Hunt, B. J., Komadina, R., Maegele, M., Nardi, G., Riddez, L., Samama, C. M., Vincent, J. L., & Rossaint, R. (2019). The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: Fifth edition. *Critical Care*, 23(1), 98. <https://doi.org/10.1186/s13054-019-2347-3>
12. Хиць, А.Р. (2021). Черепно-мозкова травма: гайдлайн ACR 2021/ р. Український медичний часопис. <https://www.umj.com.ua/article/217394/cherepno-mozkova-travma-gajdlajn-acr-2021-r>
Khits, A.R. (2021). Traumatic brain injury: ACR guideline 2021. *Ukrainian Medical Journal*. <https://www.umj.com.ua/article/217394/cherepno-mozkova-travma-gajdlajn-acr-2021-r>
13. Зозуля, І.С., Волосовець, А.О. та Зозуля, А.І. (2021). Травма, травматичний шок. Діагностика та надання невідкладної допомоги. Академія — дистанційна освіта on-line, 4(144) – VII/VIII, 1-8. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.144.214030
Zozulya, I.S., Volosovets, A.O. and Zozulya, A.I. (2021). Trauma, traumatic shock. Diagnosis and provision of emergency care. *Academy — online distance education*, 4(144) – VII/VIII, 1-8. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.144.214030
14. Клігуненко, О. М., Криштафор, Д. А., & Йо-венко, І. О. (2017). Вплив якісних та кількісних змін поповнення крововтрати на прояви синдрому поліорганної недостатності при політравмі. *Журнал Медицина неотложных состояний*, 5(84), 109366. doi: 10.22141/2224-0586.5.84.2017.109366 1
lygunenko, O. M., Kristafor, D. A., & Yovenko, I. O. (2017). The effect of qualitative and quantitative changes in replenishment of blood loss on the manifestations of multiple organ failure syndrome in polytrauma. *Journal of Emergency Medicine*, 5(84), 109366. doi: 10.22141/2224-0586.5.84.2017.109366
15. Chesnut, R. M., Temkin, N., Videtta, W., Petroni, G. J., Lujan, S. B., Pridgeon, J., ... & Qureshi, A. I. (2020). Consensus-based management protocol (CREVICE protocol) for the treatment of severe traumatic brain injury based on imaging and clinical examination for use when intracranial pressure monitoring is not employed. *Journal of Neurotrauma*, 37(8), 1291-1299. <https://doi.org/10.1089/neu.2019.7008>
16. Gimson, A., & Smith, M. (2021). Processed EEG from depth of anesthesia monitors and seizures: A scoping review. *Seizure*, 91, 198-206. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2021.09.004>
17. Litofsky, N. S., Martin, S., Diaz, J., Ge, B., Petroski, G., Miller, D. C., & Barnes, S. L. (2016). The negative impact of anemia in outcome from traumatic brain injury. *World Neurosurgery*, 90, 82-90. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2016.02.051>
18. Kafor, N., Payne, V. L., Chathampally, Y., & Singh, H. (2016). Using voluntary reports from physicians to learn from diagnostic errors in emergency medicine. *Emergency medicine journal : EMJ*, 33(4), 245-252. <https://doi.org/10.1136/emmermed-2014-204604>. PMID: 26531860.
19. Murrey, G., & Starzinski, D. (Eds.). (2007). *The Forensic Evaluation of Traumatic Brain Injury: A Handbook for Clinicians and Attorneys* (2nd ed.). CRC Press.
20. Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України. (н. д.). Офіційний вебпортал парламенту України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-95#Text>
On the development and improvement of the forensic medical service of Ukraine. (n.d.). Official website of the Parliament of Ukraine. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-95#Text>
21. Каджая, Н. В., Шевчук, В. А., & Рабак, О. П. (2005). Судово-медичний аспект повторної черепно-мозкової травми. *Український судово-медичний вісник*, 2(18), 11-13.2
Kajaya, N. V., Shevchuk, V. A., & Rabak, O. P. (2005). Forensic medical aspect of repeated craniocerebral injury. *Ukrainian Forensic Medical Herald*, 2(18), 11-13.
22. Михайличенко, Б. В., Кікінчук, В. В., Пешенко, О. М. та ін. (2020). Судова експертологія (судова медицина): Навчальний посібник. Київ, Харків: Видавництво Людмила

- .Mykhailychenko, B.V., Kikinchuk, V.V., Peshenko, O.M., and others. (2020). Forensic expertise (forensic medicine): Study guide. Kyiv, Kharkiv: Lyudmila Publishing House.
23. Голубович, Л.Л., Туманська, Л.М., Зубко, М.Д., Волошанська, О.О., & Фащенко, А.В. (2018). Судова медицина : навч. посіб. для студентів мед. ф-тів спеціальності «Технологія медичної діагностики та лікування». Запоріжжя.
Golubovych, L.L., Tumanska, L.M., Zubko, M.D., Voloshanska, O.O., & Fashchenko, A.V. (2018). Forensic medicine: education. manual for medical students of the specialty "Technology of medical diagnostics and treatment". Zaporizhzhia
24. Шевчук, В.А. (2003). Судово-медична нейро-
травматологія: навч. посіб. для студентів медичних університетів і лікарів. МП Леся. Shevchuk, V.A. (2003). Forensic neurotraumatology: training. manual for students of medical universities and doctors. MP Lesya
25. Zhu, Y., Wang, Z., Liberman, A L., & Newman-Toker, D. E. (2021). Statistical insights for crude-rate-based operational measures of misdiagnosis-related harms. *Statistics in medicine*, 40(20), 4430–41. <https://doi.org/10.1002/sim.9039>

*Вперше надійшла до редакції 05.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 546.28:613.31

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254491>

МАГНІЙ І ФІЗИЧНІ ВПРАВИ (ОГЛЯД)

Бабієнко В.В., Мокієнко А.В.

Одеський національний медичний університет

МАГНИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (ОБЗОР)

Бабиенко В.В., Мокиенко А.В.

Одесский национальный медицинский университет

MAGNESIUM AND PHYSICAL EXERCISES

Babienko V.V., Mokienko A.V.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

Topicality. An analysis of the literature showed the insufficiency of studies on the assessment of the effect of magnesium on the effectiveness of physical exercises and the performance of sports activities.

Goal. Analysis of the relationship between magnesium and exercise.

Materials and methods. Bibliometric, analytical.

The results. Magnesium (Mg) is an essential mineral that plays a critical role in the human body. It takes part in the process of energy metabolism and assists the maintenance of normal muscle function. A number of studies have evaluated the relationship between Mg status/supplementation and exercise performance and found that Mg requirement correlates with physical activity level. Animal studies indicated that Mg might improve exercise performance via enhancing glucose availability in the brain, muscle and blood; and reducing/delaying lactate accumulation in the muscle. The majority of human studies focused on physiological effects in blood pressure, heart rate and maximal oxygen uptake, rather than direct functional performances. Some cross-sectional surveys demonstrated a positive association between Mg status and muscle performance, including grip strength, lower-leg power, knee extension torque, ankle extension strength, maximal isometric trunk